

Sa'dullaev Azizjon Muzaffar o'g'li
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
Xalqaro huquq yo'nalishi magistratura talabasi
E-mail: azizjonsadullaev97@gmail.com

AQSH-FRANSIYADA DAVLAT XIZMATI INSTITUTINING HUQUQIY ASOSLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada AQSh va Fransiya davlat xizmatining rivojlanishining tarixiy tendensiyasi, uning huquqiy asosi, davlat xizmatining bugungi holati, huquqiy jihatdan qay tarzda mustahkamlanganligi, undagi muvaffaqiyatli jihatlar va ushbu yutuqlarni mamlakatimiz davlat xizmati sohasi rivoji uchun qo'llash mumkin bo'lgan tomonlari haqida so'z yuritilgan. Maqolada AQSh va Fransiyaning davlat xizmati qaysi asoslarga ko'ra dunyodagi eng rivojlangan tizim ekanligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: meritokratiya, davlat xizmatchisi, mansabdor shaxs, Davlat xizmati komissiyasi, davlat hokimiyati, dekret, davlat agentlari, ma'muriy tuzulma, ierarxiya, monarxiya, protsessual himoya, avtoritar rejim, pensiya.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В США-ФРАНЦИИ

Аннотация: В данной статье рассказывается об исторической тенденции развития государственной службы в США и Франции, ее правовой основе, современном состоянии государственной службы, как она законодательно закреплена, ее успешных аспектах и аспектах, которые можно использовать для развития сектора государственной службы нашей страны. В статье объясняется, почему государственная служба США и Франции является самой развитой системой в мире.

Ключевые слова: меритократия, государственный служащий, должностное лицо, комиссия государственной службы, государственная власть, декрет, государственные агенты, административное устройство, иерархия, монархия, процессуальная защита, авторитарный режим, пенсия.

LEGAL BASIS OF THE INSTITUTE OF PUBLIC SERVICE IN THE USA-FRANCE

Abstract: This article talks about the historical trend of the development of the civil service in the USA and France, its legal basis, the current state of the civil service,

how it is legally strengthened, its successful aspects and the aspects that can be used for the development of the civil service sector of our country. The article explains why the civil service of the USA and France is the most developed system in the world.

Key words: meritocracy, civil servant, official, Civil Service Commission, state power, decree, state agents, administrative structure, hierarchy, monarchy, procedural protection, authoritarian regime, pension.

AQShda davlat xizmati institutining huquqiy asoslari

Amerika Qo‘shma Shtatlari federal fuqarolik xizmati - bu Qo‘shma Shtatlar federal hukumati idoralari va agentliklarining fuqarolik ishchi kuchi (ya’ni, saylanmagan va harbiy bo‘lmagan davlat sektori xodimlari). Tomas Jefferson davlat xizmatining asosiy tamoyilini “Odam xalq ishonchini o‘z zimmasiga olganida, u o‘zini xalq mulki deb bilishi kerak” deb ta’riflagandi. Bu AQShda vaqt o‘tishi bilan “Davlat xizmati - xalq ishonchidir” tamoyiliga aylangan. Federal fuqarolik xizmati 1871-yilda tashkil etilgan. AQSh fuqarolik xizmati Xodimlarni boshqarish boshqarmasi tomonidan boshqariladi. AQSh Kodeksining 2101-moddasiga asosan federal davlat xizmatini “Qo‘shma Shtatlar hukumatining ijro etuvchi, sud va qonun chiqaruvchi tarmoqlaridagi barcha saylanmagan lavozimlar, yagona formal xizmatlardagi lavozimlar (harbiy xizmat) bundan mustasno” deb belgilaydi⁴². AQSh federal fuqarolik xodimlari uchun **Raqobatbardosh xizmat, Istisno qilingan xizmat va Oliy ijroiya xizmati** kabi keng tarqalgan federal davlat xizmatining uchta toifasi mavjud.

Raqobatbardosh xizmat (competitive service) fuqarolik xizmatining aksariyat lavozimlarini o‘z ichiga oladi, ya’ni xodimlar barcha ariza beruvchilar uchun ochiq bo‘lgan lavozimlarga tanlov asosida ishga qabul qilish jarayonidan so‘ng ularning qobiliyati asosida tanlanadi. Ya’ni, eng maqbul, ushbu ish uchun eng yaxshi xodim saralab olinadi.

Oliy ijroiya xizmati (Senior Executive Service) - bu mansab xodimlari yoki siyosiy tayinlovlar tomonidan to‘ldiriladigan raqobatdosh bo‘lmagan, yuqori rahbarlik lavozimlari uchun tasnifdir.

Istisno qilingan xizmat (excepted service, shuningdek, tasniflanmagan xizmat sifatida ham tanilgan) xavfsizlik va razvedka funksiyalari (masalan, Markaziy razvedka boshqarmasi, FQB, Davlat departamenti va boshqalar), stajorlar, xorijiy xizmat mutaxassislari, shifokorlar, advokatlar, sudyalalar kabi soddalashtirilgan ishga yollash jarayonini o‘z ichiga oladi. Istisno xizmat vakolatlariga ega bo‘lgan agentliklar o‘zlarining yollash siyosatlarini yaratadilar va xodimlarni tayinlash, ish haqi va tasniflash qonunlariga bo‘ysunmaydilar.

⁴² https://ballotpedia.org/United_States_Code

Federal davlat xizmati Oq uy tomonidan 2019-yil mart oyidagi tahliliga ko'ra, taxminan 2,1 million fuqarolik ishchi va 500 000 pochta xizmati xodimlaridan iborat⁴³. Amerika Qo'shma Shtatlari federal fuqarolik xizmatining huquqiy asoslari quyidagilar:

- AQSh konstitutsiyasi;
- "Pendleton Davlat xizmati islohoti to'g'risida"gi qonuni;
- "Davlat xizmatini isloh qilish to'g'risida"gi 1978-yilgi qonuni;
- Bir qancha boshqa qonun va qonunosti hujjatlari.

AQSh Konstitutsiyasi 1-modda 6-bo'limida "Senatorlar va vakillar o'z xizmatlari uchun qonun bilan belgilanadigan va Qo'shma Shtatlar G'aznachiligidan to'lanadigan tovon (maosh) oladilar" deb belgilangan. Konstitutsiyaning 2-modda 4-bo'limida esa Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti, Vitse-Prezidenti va barcha fuqarolik amaldorlari davlatga hiyonat, poraxo'rlik yoki boshqa o'ta og'ir jinoyatlar va huquqbuzarliklar uchun impeachment va sudlanganlik bo'yicha idoradan chetlatilishi ko'zda tutilgan.

XVIII asr oxirida Qo'shma Shtatlarning federal ishchi kuchi juda kichik edi - masalan, Davlat departamentida to'qqiz nafar xodim ishlagan va federal ishchilar kamdan-kam hollarda lavozimidan chetlashtirilardi. Biroq, XIX asrda, ayniqsa, prezident Endryu Jekson davrida federal xodimlarni siyosiy jihatdan moslashtirilgan homiylik tayinlashlari va lavozimlaridan chetlashtirish keng tarqalgan edi. Bu davrda shaxslar ko'pincha partiyaviy sadoqati va xizmatlari uchun davlat lavozimlariga tayinlash orqali mukofotlangan, bu jarayon tarixchilar orasida "o'lja" tizimi sifatida tanilgan. 1881-yilda prezident Jeyms Garfieldning norozi federal ish izlovchi tomonidan o'ldirilishidan so'ng, prezident Chester Artur o'lja tizimini tugatish va federal xodimlarni tanlashda qobiliyatga asoslangan tizimni joriy etish chaqirig'ini qo'llab-quvvatladi⁴⁴.

1883-yildagi "Pendleton davlat xizmatini isloh qilish to'g'risida"gi qonuni "o'lja" tizimini yo'q qildi va raqobatbardosh davlat xizmati deb nomlanuvchi, federal ijroiya hokimiyati xodimlarini tayinlash uchun xizmatga asoslangan tizimni o'rnatdi. AQSH Davlat xizmati komissiyasi tomonidan nazorat qilinadigan yangi tizim shaxslarga o'z siyosiy mafkurasi yoki hukumat aloqalari asosida lavozimga tayinlanish o'rniga imtihonlar orqali davlat ishiga ariza berish va raqobatlashish imkonini berdi⁴⁵.

XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida raqobatbardosh davlat xizmatining a'zolari ishchilarga kompensatsiya himoyasi, pensiya nafaqalari va asossiz ishdan haydalanishdan protsessual himoyaga ega bo'ldilar, bu esa federal

⁴³ https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/03/ap_7_strengthening-fy2020.pdf

⁴⁴ <https://www.archives.gov/milestone-documents/pendleton-act#:~:text=The%20Pendleton%20Act%20provided%20that,were%20covered%20by%20the%20law.>

⁴⁵ [Encyclopedia.com](https://www.encyclopedia.com), "Civil Service Acts (1883)," accessed September 29, 2017

xodimlarni faqat adolatli sabablarga ko‘ra ishdan bo‘shatish imkonini berdi. Biroq, 1970-yillarga kelib, federal xodimlar o‘zlarining protsessual himoyalari va ish joyidagi kamsitish amaliyotlaridagi kamchiliklardan noroziliklarini bildira boshladilar.

1978-yilda qabul qilingan “Davlat xizmatini isloh qilish to‘g‘risida”gi qonun federal davlat xizmatining tuzilishi, boshqaruvi va ish bilan ta‘minlash amaliyotiga o‘zgartirishlar kiritgan qonundir⁴⁶. Unda raqobatbardosh davlat xizmatining merit tizimini tanlash jarayonini, ma‘muriy xodimlarning markazlashtirilmagan funksiyalarini tasdiqladi va ishchi kuchi amaliyoti va protseduralariga bir qator o‘zgarishlarni, jumladan, tegishli ijroiya idoralari va bo‘limlarida yoshi, jinsi, irqi, diniga qarab urug‘-aymog‘chilik va kamsitishni ta‘qiqqladi, jamoaviy muzokaralar amaliyotini joriy etdi. Qonunchilikda, shuningdek, qoniqarsiz ishlaganliklari uchun xodimlarni chetlashtirish bo‘yicha yo‘riqnomalar yaratildi va qonun hujjatlariga muvofiq “yuqori malakali rahbar xodimlarni jalb qilish va ushlab turish uchun mo‘ljallangan” boshqaruvchilarning alohida bo‘g‘ini bo‘lgan Oliy ijroiya xizmati tashkil etildi. Ushbu qonun, shuningdek, AQSh Davlat xizmati komissiyasini quyidagi agentliklar bilan almashtirdi⁴⁷:

- AQSh Xodimlarni boshqarish boshqarmasi (The U.S. Office of Personnel Management).

Vazifasi – federal ishchi kuchini boshqarishni nazorat qilish qoidalarini amalga oshirish.

- Merit tizimlarini himoya qilish kengashi (The Merit Systems Protection Board).

Vazifasi – ish bilan bog‘liq tinglovlar va apellyatsiyalarni ko‘rib chiqish uchun javobgardir. Shuningdek, Kengashga merit tizimini o‘rganish va AQSh Xodimlarni boshqarish boshqarmasining muhim harakatlarini ko‘rib chiqish bo‘yicha yangi mas‘uliyat yuklangan. Qonun, shuningdek, xodimlarning taqiqlangan amaliyotlari haqidagi da‘volarni tekshiradigan Maxsus maslahat idorasini (the Office of Special Counsel) yaratdi. U davlat xizmati qonunlari

va qoidalarini buzganlarni javobgarlikka tortadi va Hatch qonunining bajarilishini ta‘minlaydi. Dastavval Kengash idorasi sifatida tashkil etilgan bo‘lsa-da, Maxsus maslahat idorasi endilikda Kengashdagi ishlar bo‘yicha prokuror sifatida mustaqil ravishda ishlaydi.

- Mehnat munosabatlari federal organi (The Federal Labor Relations Authority).

Vazifasi – Mehnat munosabatlari bo‘yicha federal organ ko‘rsatmalarni ishlab chiqish va jamoaviy bitimlar amaliyoti bilan bog‘liq muammolarni hal qilish uchun javobgardir.

⁴⁶ <https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/Civil-Service-Reform-Act-1978.pdf>

⁴⁷ https://ballotpedia.org/Civil_Service_Reform_Act

Shu bilan birgalikda AQShda bir qancha fuqarolik xizmatini tartibga soluvchi qonun va qonunosti hujjatlari mavjud. Ular asosan axloq, ish haqi, xodimlarning unvon darajalar kabi munosabatlarni tartibga soladi. 1923-yilgi “Tasniflash to‘g‘risida”gi qonun toifali davlat xizmati uchun yagona kompensatsiya tizimini o‘rnatdi⁴⁸. Qonunchilik tasniflangan lavozimlarni har bir mansabning bir vazifa va mas’uliyatiga muvofiq standartlashtirilgan kompensatsiya bilan bir qator unvon darajalariga ajratdi.

XX asr davomida tasniflangan lavozimlar uchun kompensatsiya tizimi Kongress tomonidan o‘zgartirildi va tuzatildi, shu jumladan 1949-yildagi “Tasniflash to‘g‘risida”gi qonun, “Federal ish haqi islohoti to‘g‘risida”gi qonun va 1970-yilgi “Federal ish haqini solishtirish to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq o‘zgarishlar. 2017-yildan boshlab, AQSh Xodimlarni boshqarish boshqarmasi ko‘pgina lavozimlarni o‘n besh daraja darajalariga ko‘ra tasnifladi, ba’zi istisnolar bilan, GS-1 dan GS-15 gacha⁴⁹.

Shu bilan birgalikda, Federal hukumatning yaxlitligiga jamoatchilik ishonchini ta’minlash uchun 1989-yil 12-apreldagi 12674-sonli Ijroiya buyrug‘i (1990-yil oktyabrda 12731-son bilan o‘zgartirishlar kiritilgan) barcha federal xodimlardan talab qilinadigan va kutilgan axloqiy xulq-atvor uchun asos yaratadi⁵⁰. Davlat xizmatining sharti sifatida davlat xizmatchisidan axloqiy xulq-atvorning quyidagi asosiy tamoyillariga rioya qilish kutiladi:

- Davlat xizmati bu davlat ishonchi bo‘lib, Konstitutsiya, qonunlar va axloqiy tamoyillarga sodiqlikni shaxsiy manfaatdan ustun qo‘yishni talab qiladi.
- Vazifani vijdonan bajarishga zid keladigan moliyaviy manfaatlarga ega bo‘lmaslikni talab qiladi.
- Davlatga tegishli bo‘lmagan ma’lumotlardan foydalangan holda moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirmaslik yoki shaxsiy manfaatlar uchun bunday ma’lumotlardan noto‘g‘ri foydalanishga yo‘l qo‘ymaslikni talab qiladi.
- Davlat xizmatchisi davlat idorasidan shaxsiy manfaat uchun foydalanmasligi kerak.
- Davlat xizmatchisi isrofgarchilik, firibgarlik, suiiste’mollik va korrupsiyani tegishli organlarga oshkor qilishi kerak.
- Davlat xizmatchisi irqi, dini, rangi, jinsi (jumladan, homiladorlik, gender identifikatori va jinsiy orientatsiyasi), ota-ona mavqei, milliy kelib chiqishi, yoshi, nogironligi, oilaviy tibbiy tarixi yoki kimligidan qat’i nazar, barcha

⁴⁸ <https://academic.oup.com/ptj/article-abstract/3/3/3/4759283?redirectedFrom=fulltext>

⁴⁹ U.S. Office of Personnel Management, "Introduction to the Position Classification Standards," accessed October 4, 2017

⁵⁰ <https://www.doi.gov/ethics/basic-obligations-of-public-service>

amerikaliklar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlaydigan barcha qonun va qoidalarga rioya qilishi kerak.

Axloqiy qonunlarning buzilishi Adliya vazirligi tomonidan jinoiy yoki fuqarolik javobgarligiga tortiladi. Standartlar yoki qo'shimcha standartlarini buzish intizomiy yoki salbiy choralarga olib kelishi mumkin. Shunga ko'ra, xodimlarga biron bir faoliyatni boshlashdan oldin, agar ularda ushbu harakatning axloqiy to'g'riligiga oid har qanday savol bo'lsa, axloq bo'yicha maslahatchi bilan maslahatlashish tavsiya etilishi belgilangan.

Fransiyada davlat xizmati institutining huquqiy asoslari

Fransiyada Buyuk fransuz inqilobidan beri davlat xizmatchilari uchun keng kafolatlarga ega kuchli davlat xizmati qurilmoqda. Davlat xizmatchisi maqomida tubdan o'zgarish 1789-yildagi Buyuk fransuz inqilobi natijasida ro'y berdi⁵¹. Monarxiya rejimining qulashi va respublikaning tashkil etilishi davlat xizmatchisiga endi qirolning emas, balki davlat xizmatchisi sifatida qaralishini anglatardi. Garchi qirol yoki imperator tomonidan hukmronlik tez orada qaytarilgan va Fransiyada yana bir asrga yaqin monarxiya davom etgan bo'lsa ham, davlat xizmatchisi maqomi endi avvalgidek emasdi. Fransuz davlat xizmati (frans. Fonction publique française) – Fransiya hukumati uchun ishlaydigan davlat xizmatchilari (fonctionnaires) majmuidir. Davlat va jamoat muassasalari yoki korporatsiyalarning barcha xodimlari davlat xizmatchisi emas; ammo, ommaviy axborot vositalari ko'pincha xato ravishda “davlat xodimi” yoki “davlat korporatsiyasi xodimi” fonctionnaire bilan tenglashtiriladi. Masalan, metropoliya va milliy temir yo'l transporti organlari xodimlarining aksariyati davlat xizmatchilari emas. Davlat xizmati ba'zan noto'g'ri ma'muriyat deb ham ataladi, lekin to'g'ri aytganda, ma'muriyat davlat boshqaruvi organlari va davlat boshqaruvi muassasalarining birlashmasi bo'lib, ularning xodimlari emas. Fransiya davlat xizmatidagi ish o'rinlarining aksariyati Yevropa Ittifoqi fuqarolari uchun ochiqdir. Davlat xizmatchilarining yarmiga yaqini Fransiya xalq ta'limi tizimida ishlaydi. Fransuz davlat xizmati quyidagilarga bo'linadi:

- Davlat fuqarolik xizmati (fonction publique de l'État);
- sud hokimiyati (magistrature);
- davlat shifoxonalari fuqarolik xizmati (fonction publique hospitalière);
- mahalliy hokimiyat organlari davlat xizmati (fonction publique territoriale).

Texnik jihatdan Davlat fuqarolik xizmati harbiy maqomga ega bo'lgan xodimlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. 1945-1949-yillardagi islohotlardan so'ng uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan “davlat hamma narsani qiladi” yondashuvi asta-sekin respublikani markazsizlashtirish jarayonini boshdan kechirayotgan mo'tadil qarashlar, fuqarolarga

⁵¹ <https://www.britannica.com/topic/public-administration/France>

nisbatan shaffofroq bo'lish istagi va tartibga solishga yondashuv bilan almashtirilmoqda⁵². Bugungi davlat xizmati yuqori malaka va halollikni ta'minlagan holda respublika meritokratiyasini qo'llab-quvvatlovchi, ishga qabul qilishning tanlov imtihonlari tizimi orqali professional tarzda tashkil etiladi. Fransiya davlat xizmati murakkab institutdir, chunki uning tarixiy rivojlanishi turli qarama-qarshi yo'nalishlarni o'zida aks ettiradi, xolislik, tenglik, moslashuvchanlik va davomiylik tamoyillarini ilgari suradi. Fransiya qonunchiligi mamlakatda davlat fuqarolik xizmatini tashkil etishni to'liq va aniq tartibga soladi. Uning asosiy tamoyillari Fransiya Respublikasining 1958-yilgi Konstitutsiyasida, shuningdek, 1789-yilgi "Inson va fuqaroning huquqlari to'g'risida"gi deklaratsiyasida va 1946-yilgi Konstitutsiyaning Preambulasida, 1946-yilgi "Davlat xizmati to'g'risida"gi qonunda mustahkamlangan bo'lib, ular Fransiyaning zamonaviy konstitutsiyaviy huquqiga kiritilgan. Davlat xizmatini yanada batafsil tartibga solish "Davlat xizmati to'g'risida"gi umumiy nizom bilan amalga oshiriladi, u to'rtta qonunni o'z ichiga oladi, uning bo'limlari:

- 1983-yil 13-iyuldagi "Mansabdor shaxslarning huquq va majburiyatlari to'g'risida"gi Qonun;
- 1984-yil 11-yanvardagi "Davlat xizmati to'g'risida"gi nizom qoidalarini o'z ichiga olgan Qonun;
- 1984-yil 26-yanvardagi "Mahalliy davlat xizmati to'g'risida"gi nizom qoidalarini o'z ichiga olgan Qonun;
- 1986-yil 6-yanvardagi "Davlat tibbiyot xizmati to'g'risida"gi nizom qoidalarini o'z ichiga olgan Qonun.

1789-yildagi "Inson va fuqaroning huquqlari to'g'risida"gi deklaratsiyada fuqarolarning davlat lavozimlariga erkin kirish huquqini e'tirof etdi. Inqilob davlat xizmatida imtiyozli lavozimlarni bekor qildi va davlat lavozimlariga teng kirish tamoyilini o'rnatdi. Napoleon avtoritar rejim uchun oqilona va izchil boshqaruvni qurdi, bunda Qadimgi rejim ostida ishlab chiqilgan institutlardan qo'ldan kelganicha foydalandi. Endi u o'zining professional atributlarini chuqurlashtirdi (xodimlarni rivojlantirish, ish haqi to'g'risidagi nizomlar, lavozimga ko'tarilish va pensiya olish huquqi va tanlovga kirish tartib-qoidalarini joriy etish orqali xodimlarni tanlovdan o'tkazish). Inqilob davlat xizmatini yanada o'rta sinfni teng huquqli institutga aylantirgan bo'lsa-da, davlat rahbari yoki vazirlar ixtiyorida qolgan tayinlashlarda shaxsiy munosabatlar va ijtimoiy mezonlar ustunlik qilishda davom etdi.

⁵² <https://www.jstor.org/stable/2519136>

Bugun Fransiyada amalda bo‘lgan davlat xizmati to‘g‘risidagi qonunchilik mamlakat nemis bosqinidan ozod qilinganidan so‘ng darhol boshlangan islohotlar natijasidir. Garchi “mansabdor shaxs” tushunchasi bugungi kunda davlat boshqaruvi organlari xizmatidagi barcha shaxslar uchun qo‘llanilsa-da, qat‘iy yuridik ma‘noda u ancha torroqdir: mohiyatiga ko‘ra, u faqat davlat (xalq) xizmati xodimlariga taalluqlidir. “Mansabdor shaxs” va “davlat xizmatchisi” tushunchalari bir-biridan ajratilmagan.

1958-yilgi Fransiya konstitutsiyasining 6-moddasida davlat xizmati va unga kirishning umumiy tartibi belgilangan⁵³. Unga ko‘ra: “Qonun umumiy irodaning ifodasidir. Barcha fuqarolar uni amalga oshirishda shaxsan yoki o‘z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega. Bu hamma uchun xoh u himoya qilish, xoh jazolash bo‘lsin bir xil bo‘lishi kerak. Barcha fuqarolar uning oldida teng bo‘lgan holda, o‘z imkoniyatlariga ko‘ra barcha yuqori lavozimlarga, davlat lavozimlarini egallash va ishga kirishda ularning fazilatlarini va iste‘dodlaridan boshqa farqlarni hisobga olmaganda teng huquqli bo‘ladilar” – deb belgilangan.

Bundan tashqari fransuz konstitutsiyasining Hukumatga bag‘ishlangan III bobi 20-moddasiga ko‘ra hukumat davlat siyosatini belgilaydi va amalga oshirishi, uning ixtiyorida davlat xizmati va qurolli kuchlar mavjudligi. Shuningdek, u konstitutsiyaning 49 va 50-moddalarda ko‘rsatilgan shartlar va tartiblarga muvofiq Parlamentga hisobot berishi belgilangan. Shu bilan birgalikda Fransiya konstitutsiyasining Parlament va hukumat o‘rtadagi munosabatlarga bag‘ishlangan III bobi 34-moddasida davlat xizmatchilari va Qurolli Kuchlar a‘zolariga beriladigan asosiy kafolatlar mavjudligi ta’kidlangan.

1946-yil 5-oktyabrda qabul qilingan “Fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi qonuni davlat xizmatini birlashtirishga harakat qilib, unga umumiy xususiyatni berdi va ushbu keng qamrovli qonun Ta’sis majlisi tomonidan qabul qilindi. O‘tgan yarim asrdan ko‘proq vaqt davomida ushbu qonunga, ko‘plab tuzatishlar kiritildi. Bular: 1959-yil 4-fevraldagi farmon, 1983-yil 13-iyul, 1984-yil 11 va 26-yanvar, 1986-yil 9-yanvardagi ko‘plab qoidalar qayta ko‘rib chiqilgan. Shunga qaramay, tarkibiy muvozanat nizomning birinchi tahririda belgilangan, bu hozirgi kungacha ozmi-ko‘pmi saqlanib qolgan. 1959-yilgi “Davlat xizmatchilarining umumiy nizomi to‘g‘risida”gi Farmon 1946-yilgi qonunga oz sonli o‘zgartirishlar kiritdi, biroq ularning barchasi mansabdor shaxslarning hokimiyatga ierarxik bo‘ysunishini kuchaytirishga qaratilgan edi.

1946-yilda qabul qilingan “Mansabdor shaxsning umumiy maqomi to‘g‘risida”gi qonun davlat xizmati tuzilmasi va mansabdor shaxslarning mehnatiga haq to‘lash tizimini

⁵³ [https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank mm/anglais/constiution anglais oc t2009.pdf](https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constiution_anglais_oc t2009.pdf)

tartibga soladi⁵⁴. 1946-yilgi qonun davlat xizmati tizimiga “kadr” tushunchasini kiritdi, bu bir xil darajadagi davlat xizmatchilari egallagan barcha lavozimlarning birlashuvini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, bu konsepsiya o‘xshash lavozimlarni egallagan bir guruh odamlarning pozitsiyasini qamrab oladi. Shunday qilib, barcha bo‘limlar direktorlarini o‘z ichiga olgan direktorlar, barcha inspektorlarni birlashtirgan nazorat kadrlari

va boshqalar mavjud. Bundan tashqari, “mansabdor shaxslar sinfi” tushunchasi ham mavjud. Hammasi bo‘lib kamayib borayotgan ierarxik tartibda to‘rtta sinf mavjud:

- **A** sinf boshqaruv qarorlari va ko‘rsatmalarini ishlab chiqish funksiyalarini bajaradi. Uning ulushi ma‘muriy davlat boshqaruvi mansabdor shaxslari umumiy sonining 20 foizini tashkil etadi;

- **B** klassi ushbu vazifalarning ijrosini amalga oshirish vazifasini bajaradi. U mansabdor shaxslarning taxminan 40% ni o‘z ichiga oladi;

- **C** toifasi ixtisoslashtirilgan ijro bilan shug‘ullanadi va mansabdor shaxslarning 32 foizini qamrab oladi;

- **D** sinfiga oddiy ijrochilar bo‘lgan texnik xodimlar kiradi⁵⁵.

Shuni ta‘kidlash kerakki, 1946-yilgi qonun ham, 1959-yilgi farmon ham butun Fransiya davlat xizmatini qamrab olmaydi. Ular tomonidan belgilangan mansabdor shaxsning maqomi davlat xizmatchilarining bir nechta toifalariga taalluqli emas: sudyalari, harbiy xizmatchilar, ishlab chiqarish va tijorat xarakteridagi davlat xizmatlari xodimlari va politsiya. Shunday qilib, Fransiyada amaldorning asosiy maqomi bilan bir qatorda yuqorida sanab o‘tilgan toifadagi mansabdor shaxslarning shaxsiy maqomlari ham mavjud.

Xulosa o‘rnida shuni keltirishimiz mumkinki, bugungi AQSh va Fransiya davlat fuqarolik xizmatlari denyoning eng rivojlangan, ko‘pgina boshqa davlatlar o‘z rivojida foydalanadigan tizim hisoblanadi. Ularning ba‘zi bir-biriga o‘xshash va farqli jihatlari mavjud. Jumladan, ularning ikkalasi ham so‘nggi 20 yillikda davlat xizmatining xarajatlarini qisqartirish, davlat xizmatining sifatini yaxshilash va unda yangi boshqarush usullarini joriy etishdan iborat. Shu bilan birgalikda xarajatlarni qisqartirish uchun ba‘zi bir davlat vazifalarini xususiy sektorga berish jarayoni muttasil kengayib bormoqda. Lekin bunda ba‘zi farqli jihatlari ham yo‘q emas. Ya‘ni, umumiy maqomlari tufayli fransuz amaldorlari boshqa G‘arbiy Yevropa davlatlari va AQShdagi davlat xizmatchilariga qaraganda ko‘proq siyosiy huquq va erkinliklarga ega. Masalan, Germaniya, Amerika va Angliya qonunlari mansabdor shaxslarning davlat hokimiyatiga sodiqlik burchini nazarda

⁵⁴ <https://articlekz.com/article/31842>

⁵⁵ The development and current features of the French civil service system. Philippe Bezos, Gilles Jeannot. 185-215, 2011. Hal-01257027

tutadi. Boshqacha aytganda, bu mamlakatlarning ma'muriy huquqi mansabdor shaxslarning nafaqat kasbiy faoliyatini, balki ularning siyosiy sodiqligini ham tartibga soladi.

Fransiyada, aksincha, mansabdor shaxslarning shaxsiy ishlarida uning siyosiy, falsafiy yoki diniy qarashlari haqida hech qanday eslatma bo'lishi mumkin emas. Fransuz huquqiy doktrinasi amaldorning davlatga umumiy sodiqlik tamoyilidan kelib chiqadi, lekin bu sodiqlik passivdir, u faol ifodani talab qilmaydi. Ya'ni, hukmron partiyaga qo'shilish yoki hukumat kursini qo'llab-quvvatlash. Fransiyada sadoqat hukumatga emas, balki millat va Konstitutsiyaga sodiqlik sifatida tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. INSEE Première. Neuf associations sur dix fonctionnent sans salariés n° 1587, mars 201.
2. Archambault Edith (2017) "The evolution of Public Service provision by the Third Sector in France" the Political Quarterly, 88-3, 465-473
3. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права: В 3-х т. М.: НормаИнфра, 2002. Т. 1728 с.
4. Gérard Bélorgey – Le Gouvernement et l'Administration de la France. Armand Colin, Paris, 1967. P. 86–98.
5. L'Economie française 2006. OFCE, La Découverte, Paris. P. 34–35.
6. Лазарев Б.М. Государственная служба. Учебное пособие. – М., 1993. – 260 с.
7. Burin des Rozières, E. (1992). "Role du Conseil d'Etat dans l'écriture de la constitution." In L'Écriture de la Constitution de 1958. Eds. Didier Maus, Louis Favoreu, et Jean-Luc Parodi. Paris: Economica.
8. Bodiguel, J.-L. (1990). "Political and Administrative Traditions and the French Senior Civil Service." International Journal of Administration.
9. Уваров В.Н. Государственная служба и управление: Учебник. Петропавловск: Сев. юрид. академия, 2004. – 370 с.
10. Archambault, Edith. (2001). "Historical roots of the nonprofit sector in France". Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 30.2 : 204-220.
11. Brown, N.L. and Bell J, (1989). "Recent Reforms of French Administrative Law." Civil Justice Quarterly 8 (January.)